

APONTES SOBRE A HISTÓRIA DO CLIMA DO RIO GRANDE DO SUL AO LONGO DO SÉCULO XIX

Paulo Jolar Pazzini Galarça⁷¹

Jefferson Cardia Simões⁷²

Na documentação existem registros de impactos climáticos no Rio Grande do Sul desde a época da colônia. Períodos de grandes secas, enchentes e ondas de frios foram os de maior ocorrência. Também desde o início do século houve tentativas de estabelecer um serviço meteorológico, procurando recursos para melhor entender o clima gaúcho e adaptar as atividades sociais a essas variações.

Palavras chaves: Rio Grande do Sul. Impactos Climáticos. Meteorologia.

Introdução

De acordo com a literatura oficial, o início de um estudo sistematizado das características climáticas do Rio Grande do Sul está ligado à fundação da estação meteorológica da Escola de Engenharia em Porto Alegre, no ano de 1909 (CARVALHO, 1917). Portanto os dados meteorológicos coletados, até o presente, são poucos para analisar um fenômeno complexo como o clima, que não está restrito às divisões cronológicas criadas pelo homem, como anos e séculos.

A proposta do presente trabalho é gerar uma discussão sobre o clima do RS para o século XIX, analisando também possíveis relações climáticas locais para o mesmo século, em nível hemisférico e mundial. Além disso, analisar o processo de construção da informação na climatologia histórica especificamente sobre o Rio Grande do Sul.

Métodos

A climatologia histórica ainda é uma área bastante desconhecida no meio acadêmico brasileiro, portanto são raros os dados de referências relativos ao século XIX, na literatura atual, a nível nacional e, no caso do Rio Grande do Sul, inexistentes.

Para este trabalho, inicialmente procuramos, na literatura internacional, metodologias para criar recursos adaptados à nossa realidade de pesquisa, mapeando os nichos com potencialidade de documentos do nosso interesse. Além disso, investigamos o trabalho dos historiadores, especialmente gaúchos que, embora a proposta de análise não seja o clima, por

⁷¹ Mestre em Geografia. Centro Polar e Climático, Instituto de Geociências, UFRGS. Contato: pjpgalarca@yahoo.com.br

⁷² PhD, Professor Titular, Departamento de Geografia, UFRGS e Centro Polar e Climático, Instituto de Geociências, UFRGS. Contato: jefferson.simões@ufrgs.br

vezes o autor cita um dado que, ao realizarmos a leitura com “olhar climatológicos” nos fornece pistas importantes.

Materiais

Os recursos para o presente trabalho consistiram na consulta ao nosso banco de dados construído através dos seguintes procedimentos:

a) Levantamento bibliográfico sobre o Rio Grande do Sul no século XIX, para melhor compreender o contexto social da época.

b) Levantamento bibliográfico sobre o clima do Rio Grande do Sul na atualidade, a fim de ser usado como recurso de comparação.

c) Mapeamento de arquivos históricos com potencialidade de acervo documental do nosso interesse. Além da visita física aos acervos, fizemos um trabalho pela internet procurando dados em instituições com trabalho reconhecido. Constatamos que existe enorme documentação sobre o Rio Grande do Sul, com dados climatológicos do século XIX, espalhadas em acervos brasileiros e em outros países, como Alemanha.

d) Reunião com historiadores, climatologistas e meteorologistas para discutir essas diferentes produções científicas que estão relacionadas com a nossa área de trabalho.

Resultados e discussões

As fontes que usamos são basicamente documentos produzidos regionalmente, compostos por dados administrativos, notícias de periódicos de época, observadores do clima aqui residentes e viajantes naturalistas. Os dados dos viajantes são muito importantes para o presente trabalho, apesar de se restringirem a períodos curtos pelo fato de estarem de passagem.

Na documentação histórica sobre o Rio Grande do Sul, em especial a de épocas mais recuadas, as condições normais do tempo meteorológico raramente aparecem descritas. É mais comum encontrarmos registros de impactos climáticos fortes que não representam as características médias do clima de um determinado local. Apenas a meados do século XIX é que começam a aparecer mais projetos de observações meteorológicas feitas em estações, ainda muito localizadas, mas que já permitem ter uma ideia de condições médias.

Na sequência apresentaremos e discutiremos mais detalhadamente os dados obtidos sobre o clima do Rio Grande do Sul ao longo do século XIX.

Dados descritivos

Neste momento, apresentamos os registros documentais mais antigos e mais abrangentes espacialmente, com os quais analisaremos as ocorrências que causaram impactos climáticos muito fortes produzidos por secas, enchentes e ondas de frio.

1 Secas e anos secos

1820

Para esse ano, Saint-Hilaire (1974) cita a ocorrência de uma grande seca. O viajante observa e registra, além de coletar relatos nas diferentes localidades por onde passou. Saint-Hilaire também comenta que a seca estava atingindo uma grande área da província.

1825 -1827

Camargo (1868) cita que esse período foi seco com a passagem das estações quase imperceptível.

1858

Lalleman (1980) refere-se a uma seca, com o período mais forte no verão e no outono. Descreve essas estações, nesse ano, como muito secas. Segundo ele, durante referido período inúmeros riachos e afluentes secaram. Ele não dá detalhes em que lugares especificamente observou a seca, com exceção da descrição que fez a respeito de São Borja. Durante a sua estadia naquela cidade, no mês de abril, comentou a crise da população, pela falta de água potável, pela maioria dos poços haverem secado. O povo estava a ponto de começar a se abastecer de água, para as suas funções básicas, no rio Uruguai.

1877

A ocorrência de uma forte seca está muito bem documentada para esse ano. Entre os muitos registros que encontramos, relatando esse impacto, selecionamos alguns que ilustram bem a situação, como Grando (1986), citando que no início do ano a seca já estava forte e que sem a ajuda do governo havia risco de morte por fome entre os agricultores mais pobres.

Costa (1991) fez o seguinte comentário sobre a seca:

Durante seis meses não caiu, em todo o município de São Martinho⁷³, uma só gota d'água. No Povo Novo⁷⁴, o rio Guaçupi transformou-se apenas em "um rosário de pequenas poças". Outras fontes da região se tornaram famosas porque ainda se mantiveram vertentes. Os açudes secaram. As árvores dos matos perderam suas folhas ao alcance do gado, como se fossem roçadas. E o capim dos campos secaram completamente. Os antigos contam que os focos de fogo na pastagem esbranquiçada deviam ser atacados imediatamente. Os

⁷³ Atual município de São Martinho da Serra.

⁷⁴ Atual município de Júlio de Castilho.

animais magros eram sacrificados e arrastados, com o ventre aberto, para deter a rápida corrida das chamas. Os rebanhos foram dizimados e toda a plantação irremediavelmente perdida.

No relatório remetido a 21 de maio de 1877, pelo Dr. João Dias de Castro, 2.º vice-presidente da província, ao administrador da província, declarou que sob sua responsabilidade abriu um crédito extraordinário para socorrer as vítimas da seca. Também declarou que havia enviado circulares às municipalidades para contabilizarem as despesas com indigentes vítimas desse flagelo

2 Enchentes e anos chuvosos

1823

Franco (1998), mencionando a ata da Câmara Municipal de Porto Alegre de 26 de maio, referiu-se a uma grande enchente ocorrida na cidade. Segundo as informações, a cheia destruiu a maior parte das plantações recentes, cujas colheitas ainda não tinham sido feitas. Em função disso, houve a promulgação de uma lei proibindo a “saída de gêneros para fora da terra”.

1833

Isabelle (1983), em viagem pela província, observou uma enchente que, de acordo com a sua descrição, foi muito forte. Segundo Franco (1998), Isabelle, quando se referiu a Porto Alegre, citou que a enchente causou grandes prejuízos às casas do porto, ou seja, à Rua da Praia.

Ainda nesse ano houve enchentes generalizadas em todo o território gaúcho. No mês de setembro, em Porto Alegre, a enchente atingiu grandes proporções, segundo a Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional (METROPLAN, 2001).

1873

No Relatório da Diretoria Geral dos Negócios da Fazenda Provincial, assinado por João Pedro Carvalho Moraes (1874), consta o registro de uma grande inundação, nos seguintes termos:

Em consequência das grandes chuvas que cairão sobre esta capital e no valle do Jacuhy nos primeiros dias do mez de outubro do ano passado avolumarão-se de tal forma as aguas do Guahyba que a enchente assumiu proporções enormes produzindo grandes prejuizos não só aos habitantes desta cidade e das ilhas fronteiras assim como os afluentes daquelle rio.

Otoni (1902) comenta esta grande enchente que, segundo ele, teve o seu período mais forte em fins de setembro, tendo tal catástrofe causado “clamor” da população devido aos grandes prejuízos. Em função disso, o governo imperial encarregou-o de elaborar um projeto sobre a questão, considerada por ele como a máxima enchente que atingiu o vale do rio Jacuí, embora afirmasse também que foi mais forte no vale do rio Ibicuí.

De acordo com o relatório do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPREC, 1941), ainda não havia medições da altura do Guaíba. Mas, em base de relatos populares, calcula-se que essa enchente alcançou a altura aproximada de 3,60 m, referida ao atual ponto zero do porto da capital.

1878

Esse ano foi de intensas chuvas. No Relatório de 1878 do desembargador Francisco Farias Lemos, ficou registrada a ocorrência de uma enchente nos seguintes termos:

Em consequência de copiosas chuvas havidas nos primeiros dias do mez de junho do anno findo, ficarão inundados as ilhas fronteiras a esta capital e diversas povoações a oeste de S. Leopoldo. Apenas tive notícia de taes factos, providenciei para o delegado da capitania do porto, em um vapor de propriedade particular [...] fossem socorrer as victimas de inundação, levando os víveres indispensáveis, a fim de serem distribuídos pelos que se achavam sem recursos [...]. Quanto ao comandante da referida canhoneira, havia socorrido as povoações mais próximas a esta capital, teve que regressar para tomar novas provisões de víveres e levar a lugares mais distantes os auxilios que eram mister [...].No mez de Dezembro crescerão extraordinariamente as águas do rio Guahyba, em consequência de chuvas abundantes.

1899

O Relatório de Obras Públicas (1900) cita uma série de catástrofes ocorridas praticamente em todo o Rio Grande do Sul, segundo este documento, as cidades do interior mais atingidas foram: Ijuí, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga e Cachoeira do Sul. Além das enchentes ocorridas em Porto Alegre e arredores, a cidade, nessa ocasião, foi fortemente atingida por um temporal descrito numa matéria do jornal A Federação de 17 de abril, como muito forte que causou destruição em níveis elevados de casas por toda a cidade e danificação de inúmeros postes que paralisou o serviço telegráfico estadual.

3 Ondas de frio, anos frios e precipitação de neve

1870

Azambuja (1886) cita precipitação de neve para este ano, inclusive nas partes de relevo baixo. A população da colônia alemã, em Caçapava do Sul, segundo o artigo, brincava com a

neve acumulada no chão tal era a quantidade. Sobre a queda de neve em Porto Alegre, fez o seguinte comentário:

Os moradores de Porto Alegre devem recordar-se ainda do aspecto novo e surpreendente, que, ao amanhecer do dia 27 de julho de 1870, lhe apresentaram as montanhas que contornam a cidade, todas brancas de neve até alto dia. Em alguns valles que avistavam da capital as camadas de gelo duraram por dias deixando ver ao longe imensos lençoes brancos.

1879

Para este ano, Azambuja (1886) cita a mais intensa precipitação de neve até então registrada:

Em agosto de 1879 houve também na província, em Cima da Serra, a mais forte nevada que temos notícia. Na noite de 8 para 9 desse mez os lugares mais alto da zona colonial entre os valles do Rio dos Sinos ficaram cobertos de neve. Em Cima da Serra no dia 7 de agosto a neve cahio em quantidade tão forte que cobrio a terra [...] *Nas colônias de Conde D'Eu*⁷⁵ e D. Izabel⁷⁶ o peso da neve chegou a esgalhar as deixando-as despidas de ramos. Não houve lugar em que as camadas de gelo não tivessem pelo menos a espessura de 0m,40. Os habitantes dessa zona ficaram aterrorisados pela novidade do espetáculo e, na serra, o seu panico era, augmentado pelo rumor sinistro que produsiam, cahindo, os galhos das arvores. Si a chuva de neve continuasse por mais dous dias, diziam elles, as casas ficariam completamente cobertas. Não houve casa, por bem retelhada que estivesse, onde a neve não penetrasse: Cima da Serra todo estava branco; não se via um só fio de capim nos campos. Cartas de Cima da Serra de de agosto (10 dias depois) afirmavam que ainda havia então pelos campos grandes massas de neve, que o sol não podéra dissolver. Morreram animais nas estrebarias, porcos nos chiqueiros e nos campos os prejuizos da industria pastoril enormes. Rapidamente, 22 °C., do dia 7 e na manhã do dia 8, o termômetro desceu até 1,5 R⁷⁷. Dias 8 e 9, o céu estava encoberto, soprando forte pampeiro. Já na manhã do dia 8, a neve caia em flocos miúdos, no decorrer do dia. Entre 17 e 19 hs, se transformou em nevasca [...]. Se a neve não tivesse logo derretido, teríamos moldados bonecos de neve, como os de junho de 1873.

1885

Nesse ano houve um inverno muito rigoroso com forte precipitação de neve em vários locais. Azambuja (1886) fez os seguintes registros sobre os acontecimentos meteorológicos:

Durante os mezes de abril e maio até o dia 10 de junho a temperatura foi moderada, mas desde este dia desceu o thermometro rapidamente e a temperatura manteve-se

⁷⁵ Atual Garibaldi.

⁷⁶ Atual Bento Gonçalves.

⁷⁷ Escala Reamur – 1,5° equivale a 1,8°C.

baixa até meado de agosto. A temperatura mínima registrada na capital, dentro da cidade (face norte), foi de 1°,67C., mas fóra da cidade o frio chegou a -1°C, -2°C. Em alguns lugares da província como Bagé, Santa Maria da Bocca do Monte, Encruzilhada, Caçapava, Cima da Serra etc. A temperatura baixou por vezes a -2 °C e -3 °C. Em Bagé, no dia 13 de julho, cahiram abundantes flocos de neve, [...]. Seriam 10 horas da manhã (disse o Diario do Rio Grande de 17 do mesmo mez), de envolta com um chuveiro miudo começaram acahir, impellidos por um violento nordeste, abundantes capuchos de neve. Durante meia hora continuou a chuva dos brancos flocos [...]. Na mesma cidade no dia 10 de agosto, cahio neve em muito maior abundancia chegando as camadas a attingir a espessura de 15 centímetros[...]. Porém as cartas particulares affirmam uma espessura maior. Segundo telegramma dirigido á repartição central dos telegraphos, na côrte, tanta neve cahio em Bagé, no referido dia 10, que as linhas telegraphicas ficaram ligadas aos guarda-raios. Pela mesma causa interrompeu-se a comunicação na linha de D.Pedrito. Também em Cacimbinhas⁷⁸ recebeu-se aviso *de se achar interrompida a linha que d'ali vai a Bagé*. A neve formou em Cacimbinhas camadas da espessura de um palmo (0m,22). No dia 11 restabeleceram-se as comunicações, sendo esta a primeira vez em que por semelhante causa soffreram interrupção no Brazil as comunicações telegraphicas. Carta de Santa Maria da Bocca do Monte dirigida em 11 de agosto á Koseritz *Deutsche Zeitung*⁷⁹ refere o seguinte: *'Hontem tiveram os habitantes desta cidade occasião de observarem, entre nós raríssimo phenomeno da natureza'*. Os mais antigos moradores d'aqui não recordam de ter visto antes um facto semelhante. Quando hontem pela manhã nos levantamos, nevava regularmente, pois não era um ou outro floco de neve, raro e isolado, que cahia, mas ao contrario era uma formidavel queda de neve como estamos acostumados a ver na Allemanha.

1893

Lindman (1974) cita um trecho da expedição ragneliana (projeto financiado pelo médico suiço Ragnel, residente no Brasil), no qual há uma descrição do tempo na cidade de Cruz Alta, no dia 13 de abril, registrando frio intenso. Nas suas anotações, feitas em Porto Alegre, na última semana de maio também registrou tempo frio. Wenceslau (1893) comenta o relatório dos militares, da revolução deste ano, no qual é citado intenso frio no mês de abril, mais especificamente no dia 11, e em maio entre 19 e 24. Segundo este documento chegou a acontecer mortes, por congelamento, dos soldados acampados.

Serviço meteorológico

No século XIX houve projetos para a criação de serviços meteorológicos, dos quais citaremos aqui alguns exemplos.

Na documentação que encontramos os dados mais antigos são dos anos 1825, 1826, 1827 referentes à temperatura média (CAMARGO, 1868), o autor não especifica onde estavam

⁷⁸ Atual Pinheiro Machado.

⁷⁹ Jornal em língua alemã editado em Porto Alegre.

localizadas as estações que produziram estes dados médios. A maioria dos dados meteorológicos produzidos naquela época é muito localizada, portanto não representa as condições de todo o território gaúcho.

Nesse sentido, um projeto destacado foi o da Comissão da Barra de Rio Grande. Entre os trabalhos, foi produzida uma série entre o período 1877 – 1882, sob a direção do engenheiro Lopo Neto, na qual se registrou a temperatura, pressão atmosférica, direção dos ventos e umidade para a cidade. Mais tarde, sob a direção do engenheiro Honório Bicalho, esse observatório produziu uma série entre 1883 – 1887, onde consta, além de temperatura, também registro de precipitação (GALARÇA, SIMÕES 2015). Nesse projeto houve a criação de uma rede meteorológica envolvendo 21 cidades gaúchas; infelizmente não conseguimos obter informações do período em que durou essa rede.

Na cidade de Porto Alegre, em 1892, foi inaugurado o Observatório da Secretaria de Obras Públicas sob a direção do engenheiro Dr. Afonso Herbert. Azambuja (1893) comenta as observações de José Antônio Leal Coelho, que considerava esse observatório como um dos melhores do Brasil. Localizava-se no torreão norte do edifício sito à Praça Marechal Deodoro (atual Praça da Matriz) onde atualmente está localizado o Palácio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

Na cidade de Pelotas começou a funcionar em 1892 uma estação meteorológica no Lyceu Rio Grandense de Agronomia, dirigida pelo Professor Francês Guilherme Minsen que publicou dados dessa estação até 1902. Na mesma obra também publicou dados anteriores produzidos desde 1888.

Conclusão

Devido ao grande período de tempo, um século, não foi possível discutir todas as informações encontradas até o momento, motivo pelo qual selecionamos algumas notas sobre os eventos mais extremos que ocorreram, cujos pontos básicos serão comentados.

As anotações de Saint Hilaire, datada de 1820, foi o registro mais antigo que encontramos sobre ocorrência de seca forte no Rio Grande do Sul.

Camargo (1868) comenta que os anos de 1825–1827 foram secos, com a passagem das estações imperceptíveis. Esse período corresponde aproximadamente ao fim da pequena idade glacial, fenômeno que provocou uma alteração no clima planetário e que ocasionou uma diminuição da temperatura média (BRADLEY, 1985). Por essa época, em vários locais do planeta, impactos estranhos aconteceram, como a grande seca na Argentina, entre 1827–1830 (DARWIN, 1871).

Outro evento que provocou a alteração do clima em nível planetário foi a erupção do vulcão Tambora, na ilha Sumbawa (Indonésia) em 1815. No ano de 1816 não houve verão em

diversos locais na Ásia, América do Norte e Europa. Os efeitos desse impacto se fizeram sentir por vários anos em diversas partes do mundo com crise de abastecimento, como na Suíça onde houve muitos casos de morte por fome.

Essas possíveis teleconexões ainda não estão discutidas na climatologia histórica gaúcha, ou seja, não existe uma análise detalhada de dados que indiquem que esses fenômenos tenham causado, na época, alterações significativas no clima. Uma futura pesquisa dos documentos, assim como em outras fontes, como a arqueologia, por exemplo, poderão trazer resposta sobre isso.

A enchente de 1873, de acordo com Ottoni (1902), deve ter sido a maior que ocorreu no Rio Grande do Sul no século XIX. Não havia na época um serviço de medição da altura das águas, mas pela descrição documental ela pode ter alcançado a escala da enchente de 1941, considerada oficialmente a maior enchente que ocorreu no estado.

No período 1877–1878 ocorreu um El Niño muito forte que causou crise alimentar em diversas partes do planeta, milhões de pessoas morreram de fome (KILADIS, 1985). Atualmente, de acordo com Puchalski (2000), nos anos de El Niño forte ocorrem chuvas acima da média no Rio Grande do Sul. A seca de 1877 vai contra esse modelo, levando-nos a crer que outro fator, ainda desconhecido, interferiu no processo. As grandes precipitações de 1878, com chuvas fortes em setembro e outubro, estão de acordo com o atual padrão do fenômeno.

Sobre as nevascas ocorridas, constam na documentação diversos relatos, dentre os quais escolhemos os dados sobre os episódios mais fortes, por conta de dois fatores que se destacam: a intensidade e a espacialidade. Nos atuais registros meteorológicos de Porto Alegre não existem dados com a ocorrência de uma nevasca como a de 1870. Também não existem registros atuais de uma nevasca com a intensidade da que ocorreu em 1879. O mesmo pode-se dizer sobre a nevasca de 1885 quando houve precipitação na região litorânea e na Campanha (AZAMBUJA, 1886), locais sem registros oficiais de precipitação regular de neve nas observações atuais.

Não existe, para os séculos posteriores ao XIX, registro de precipitação de neve com a mesma intensidade e em locais sem condições climáticas para precipitações regulares.

Na presente pesquisa já encontramos indícios da repetição de ciclos climáticos que estão além da escala da existência média de uma pessoa, portanto muitas vezes fora da memória popular, fonte importante para a presente pesquisa.

No entanto, a pergunta que ainda está sem resposta é se fenômenos como os descritos poderão se repetir na atualidade e qual o preparo que a sociedade contemporânea tem para lidar com isso.

Sobre os projetos daquela época, para fazer um estudo do clima do Rio Grande do Sul, registros de várias iniciativas aparecem na documentação, demonstrando que havia, por parte de alguns gaúchos, o entendimento da importância das informações meteorológicas. Para setores como a economia, defesa civil, entre outros, esses pioneiros já entendiam que esse

serviço era de fundamental importância. A esse respeito, citaremos dois exemplos, um de Vasques (1893):

[...] à capital, onde apesar da existencia de repartições públicas e das claras disposições dos seus regulamentos sobre o assunto – é triste e muito triste dizer-se. Nada existe!!! Nada se faz para o estudo da meteorologia, considerando-se como cousa sem importância o conhecimento do clima do estado.

E outro exemplo de Ottoni (1902):

Em todo o mundo onde há civilização e adiantamento fundam-se observatórios meteorológicos onde se registram as observações para a previsão climatológica, é n´este estado onde podiam se estabelecer regras para essas previsões, apesar do progresso crescente que presenciamos nada ou quasi nada haja feito n´esse sentido e, quasi pode-se dizer não raras vezes são todos surpreendidos na ocasião das repentinas enchentes consequentes de grandes temporais.

Considerações finais

O pesquisador precisa gerar ferramentas para discutir a história do clima, sendo na historiografia, onde encontramos dados fundamentais para servir como suporte na ampliação da escala do tempo de observação.

Sem a tecnologia do presente, contando apenas com dados como os aqui descritos, é necessário cuidar a interpretação, a fim de não incorrer ao erro do exagero. Antes de analisar um impacto climático, é necessário ter informações da geografia local daquela época, tanto da parte natural como da social, pois isso possibilita ao pesquisador uma melhor aproximação da realidade. Por exemplo, se o documento cita a ocorrência de ventos fortes que destruíram casas, é importante saber de que materiais eram feitas estas casas. A partir dessa informação poderemos avaliar melhor a velocidade do vento e ter uma ideia se o cronista exagerou ou não. Por isso, o conhecimento amplo de informações não só da parte climatológica como da história da arquitetura, jornalismo, fotografias antigas, artes plásticas entre outras áreas, é fundamental para este trabalho.

Como citamos, a questão da teleconexão como um recurso muito importante, que é cruzar dados entre diferentes locais, não necessariamente da região. Com os atuais recursos tecnológicos é possível identificar, por exemplo, que uma grande enchente ou onda de frio que esteja ocorrendo no estado não seja um fenômeno de origem local, mas a formação do processo esteja em um ponto distante. Um exemplo disso é o El Niño, cuja origem está no Pacífico Equatorial, que nos anos de ocorrência forte causa grandes alterações do clima em nível planetário.

Referências

- AVÉ-LALLEMAN, R. **Viagem pela Província do Rio Grande do Sul**. São Paulo: EDUSP, 1980.
- AZAMBUJA, G. A. **Anuario da Província do Rio Grande do Sul para o ano de 1886**. Porto Alegre: Gundlach, 1886.
- AZAMBUJA, G. **Anuario do Estado do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre: Gundlach, 1902.
- BRADLEY, R. S. **Quaternary Paleoclimatology: Methods of Paleoclimatology Reconstruction**. Massachusetts: Allen & Unwin, 1985.
- CAMARGO, E. **Quadro Estatístico e Geográfico da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: [s.n.], 1868.
- CARVALHO, C. M. D. **Meteorologie du Bresil**. Londres: John Bale, Sons & Danielson, 1917.
- COSTA, F. **Terra de Vila Rica: Contribuição ao Estudo da História do Município de Júlio de Castilhos**. Júlio de Castilhos: Prefeitura Municipal de Júlio de Castilho, 1991.
- DARWIN, C. **Diário das investigações sobre a história natural e geológica**. [S.l.]: Nova Edição, 1871.
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PORTOS RIOS E CANAIS (DEPREC.). **Relatório sobre as enchentes de Porto Alegre, 1941**. Porto Alegre: DEPREC, [1942?]
- FRANCO, Sérgio da Costa. **Porto Alegre: Guia Histórico**. Porto Alegre, UFRGS. 1998.
- GALARÇA, Paulo Jolar Pazzini; SIMÕES, Jefferson Cardia. Nota sobre o serviço meteorológico no Rio Grande do Sul ao longo do século XIX. **Revista Brasileira de Climatologia**, v.16, 2015.
- GRANDO, Marinês Zandavalli. Narração do Processo de Formação de uma Colônia Agrícola no Rio Grande do Sul no século XIX - A Colônia São Feliciano (1861-1880). **Ensaio FEEE**, Porto Alegre, n. 7, v. 2, p. 101-132, 1986.
- MINSEN, G. **Contribuição para o estudo da climatologia do Rio Grande do Sul. Observações meteorológicas feitas durante o período de 1893 a 1902**. Pelotas: Livraria Universal de Nechenique Irmãos, [1902?].
- VASQUEZ, J. A. Elementos para o estudo e determinação do clima do Rio Grande do Sul. In: AZAMBUJA, G. A. **Anuario da Província do Rio Grande do Sul para o Anno de 1893**. Porto Alegre: Gundlach, 1893.

Anais do **1º COLÓQUIO DE PESQUISA DO IHGRGS**

Realização

Anais do

**1º COLÓQUIO DE
PESQUISA DO
IHGRGS**

IHGRGS

2019

C722a Colóquio de Pesquisa do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (1. : 2019 : Porto Alegre).

Anais do I Colóquio de Pesquisa do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 24, 25 e 26 de abril de 2019 / Organizado por: Éverton Reis Quevedo...[et al.] – Dados eletrônicos - Porto Alegre: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, 2019.

Modo de acesso:

<http://ihgrgs.org.br/#ebooks>

1. História. 2. História : Rio Grande do Sul. 3. Pesquisa Acadêmica. 4. Acervos Documentais. I. Quevedo, Éverton Reis. II. Gomes, Carla Renata Antunes de Souza. III. Carvalho, Djiovan Vivícius. IV. Martins, Jefferson Teles. V. Saccol, Tassiana Maria Parcianello. VI. Campos, Vanessa Gomes de. VI. Título.

CDU 94(816.5)

Márcia Piva Radtke

CRB 10/1557

Realização

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS)

Apoio

Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF)

Memória e Cultura Unimed Federação/RS

Comissão Organizadora

Carla Renata Antunes de Souza Gomes

Djiovan Vinícius Carvalho

Éverton Reis Quevedo

Jefferson Teles Martins

Tassiana Maria Parcianello Saccol

Vanessa Gomes de Campos